

УДК 80-057.86:331.548

Т. Ф. Бочарникова

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТЬОГО ФІЛОЛОГА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Акцентовано увагу на формуванні професійної мобільності як результату якісної підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Формування професійної мобільності майбутнього філолога, як передумови його конкурентоспроможності на ринку праці, пов'язано із вирішенням низки питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Одним із основних завдань розв'язання цієї проблеми є підготовка фахівця, здатного ефективно застосовувати отримані впродовж навчання знання для виконання суміжних видів діяльності, його готовності до оперативного відбору та реалізації оптимальних способів виконання різноманітних завдань у своїй професійній сфері.

Метою статті є вивчення можливостей формування професійної мобільності майбутніх філологів у контексті вимог до якості їх фахової підготовки.

Встановлено, що існує необхідність дослідження закономірностей процесу, механізмів та засобів формування професійної мобільності майбутніх філологів. Таким чином, виникає необхідність створення умов, що відповідають сучасній освітній парадигмі та характеризуються професіоналізмом, професійною культурою, рефлексією та професійною адаптивністю: професіоналізація навчання; активне впровадження сучасних інформаційних технологій навчання з метою формування технологічної культури; формування рефлексивних умінь; самостійна пізнавальна діяльність.

Виділено такі напрями практичної роботи з майбутніми філологами: використання методів професійно спрямованого навчання з метою формування їх професійної спрямованості; застосування інформаційно-комунікаційних технологій; використання методів і технологій розвитку вмінь та навичок самостійної роботи та практичного застосування набутих знань, як компонента професійної мобільності.

Вивчення умов формування професійної мобільності майбутніх філологів дозволило дійти висновку, що ця якість особистості формується впродовж усього періоду навчання під впливом різних педагогічних умов та засобів.

Ключові слова: мобільність, підготовки майбутнього спеціаліста, професійна мобільність майбутнього філолога, умови формування професійної мобільності майбутніх філологів.

Бочарникова Т. Ф. Формирование профессиональной мобильности будущего филолога как предпосылка его конкурентоспособности на рынке труда.

Акцентировано внимание на формировании профессиональной мобильности как результате качественной подготовки специалистов в заведении высшего образования. Формирование профессиональной мобильности будущего филолога, как предпосылки его конкурентоспособности на рынке труда, связано с решением ряда вопросов, в том числе и теоретико-методологического характера. Одной из основных задач решения этой проблемы является подготовка специалиста, способного эффективно применять полученные на протяжении обучения знания для выполнения смежных видов деятельности, готовности к оперативному отбору и реализации оптимальных способов выполнения различных задач в своей профессиональной сфере.

Целью статьи является изучение возможностей формирования профессиональной мобильности будущих филологов в контексте требований к качеству их профессиональной подготовки.

Установлено, что существует необходимость исследования закономерностей процесса, механизмов и способов формирования профессиональной мобильности будущих филологов. Таким образом, возникает необходимость в создании условий, отвечающих современной образовательной парадигме и характеризующихся профессионализмом, профессиональной культурой, рефлексией и профессиональной адаптивностью: профессионализация обучения; активное внедрение современных информационных технологий обучения в целях формирования технологической культуры; формирование рефлексивных умений; самостоятельная познавательная деятельность.

Выделены следующие направления практической работы с будущими филологами: использование методов профессионально направленного обучения с целью формирования их профессиональной направленности; применение информационно-коммуникационных технологий; использование методов и технологий развития умений и навыков самостоятельной работы и практического применения приобретенных знаний как компонента профессиональной мобильности.

Изучение условий формирования профессиональной мобильности будущих филологов позволило сделать вывод, что это качество личности формируется на протяжении всего периода обучения под влиянием различных педагогических условий и средств.

Ключевые слова: мобильность, подготовка будущего специалиста, профессиональная мобильность будущего филолога, условия формирования профессиональной мобильности будущих филологов.

Bocharnikova Tetiana. Future philologists' professional mobility development as a precondition of their competitiveness on labour market.

The attention has been paid to the professional mobility development being the result of specialists' quality training in a higher educational establishment. Future philologists' professional mobility development as a precondition of their competitiveness on labour market is connected with solving a number of problems, those of theoretical and methodological nature in particular. One of the main tasks in solving this problem lies in training a specialist who can effectively use knowledge, gained while studying, in order to perform definite kinds of activity. Such a task also includes this specialist's readiness for quick selection and implementation of optimal ways of performing various tasks in the professional area.

The article deals with studying the opportunities of future philologists' professional mobility development taking into account the requirements for the quality of their professional training.

It has been determined that there is a need to research patterns of process, mechanisms and ways of future philologists' professional mobility development. Thus, there is a need to make conditions which correspond to the modern educational paradigm and which are characterized by professionalism, professional culture, reflection and professional adaptability: professionalization of education; active implementation of modern information technologies of education with a view of technological culture development; development of reflection skills; self-cognitive activity.

The following directions of practical work with future philologists have been underlined: use of methods of professionally oriented education with their professional direction development; implementation of information and communication technologies; use of methods and technologies of development of self-guided work skills, as well as practical implementation of received knowledge as a component of professional mobility.

Studying the conditions of future philologists' professional mobility development has allowed to conclude that this personal quality is developed throughout the whole period of studying process under the influence of different pedagogical conditions and ways.

Key words: mobility, future specialists' preparation, professional mobility of a future philologist, development conditions of future philologists' professional mobility.

Постановка проблеми. Сучасні умови ринку праці, глобалізація і модернізація професійної вищої освіти спонукають до змін в освітніх векторах майбутніх фахівців: актуальною стає підготовка спеціалістів, здатних не тільки легко навчатися, швидко пристосовуватися до мінливих умов та змісту професійної діяльності, але й зацікавлених у своїй безперервній освіті та вдосконаленні, що зумовлює необхідність формування у студентів умінь та навичок самоосвіти, а також особистісних якостей та здібностей, які б дозволили їм орієнтуватися у професійному середовищі та самостійно вибудовувати вектор свого кар'єрного зростання.

Вирішення указаних завдань буде сприяти виконанню вимог, що висуваються до підготовки майбутнього спеціаліста, з-поміж яких однією з основних вважаємо сформованість професійної мобільності, яка складається з системи узагальнених способів діяльності та вміння ефективно їх застосовувати для виконання завдань у суміжних видах діяльності, порівняно легко переходити від однієї діяльності до іншої; високого рівня узагальнених професійних знань; готовності до оперативного відбору та реалізації оптимальних способів виконання різноманітних завдань у своїй професійній сфері.

Таким чином, *актуальність* теми статті зумовлено затребуваністю спеціалістів, що у своїй професійній сфері володіють знаннями, вміннями, навичками та компетенціями, які підвищують їх адаптивність та конкурентоспроможність, тобто професійно мобільних фахівців.

Аналіз досліджень. Питання професійної мобільності та конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці є предметом дослідження як вітчизняних фахівців (А. Ващенко, Н. Коваліско, В. Куйбіда, Н. Ничкало, Р. Пріма, Л. Сушенцева та ін.), так і закордонних (П. Сорокін, О. Дункан, Л. Горюнова, Є. Іванченко, Ю. Калиновський, О. Нікіпіна, А. Соренсен та ін.). Дослідження професійної спрямованості у галузі філософії, соціології, психології та педагогіки мають свої особливості. Філософський погляд на досліджуваний феномен вивчає професійну мобільність майбутнього спеціаліста у ракурсі його фахового розвитку і професійного становлення (Роджерс К.). У галузі психології професійна мобільність досліджується як готовність (сукупність професійно важливих компетенцій) і адаптивність. У межах педагогічного напрямку вивчаються підходи до формування професійної мобільності

майбутніх фахівців у процесі їх навчання у закладах вищої освіти, а також у системі професійної освіти педагогів (В. Астахова, Д. Барашева, М. Павлюк, Р. Пріма, Л. Сушенцева та ін.).

Метою статті є вивчення можливості формування професійної мобільності у студентів – майбутніх філологів у контексті вимог до якості підготовки у сучасній освітній парадигмі.

Виклад основного матеріалу. Зміни політичної і соціально-економічної ситуації в країні, модифікація ринкових відносин, вимоги, що пред'являються до людини в рамках нової суспільної формації, диктують необхідність формування конкурентоспроможного фахівця, успішність діяльності якого визначається його професійною мобільністю. Активна просторова і інформаційна динаміка вимагають від спеціаліста регулярної корекції світоглядних позицій, сталого розвитку, здатності адаптуватися до перманентно мінливих умов, що передбачає визначення професійної мобільності як однієї з ключових характеристик, що забезпечують ефективність роботи випускника закладу вищої освіти в сучасних умовах. На сучасному етапі розвитку суспільства, наукове осмислення проблем, пов'язаних з професійною мобільністю, є соціальним замовленням, що проявляється у необхідності виявлення закономірностей функціонування даного явища, а також у визначенні механізмів і засобів його формування [5].

Людство звикло до того, що освіта – це функція, що відповідає за розвиток індивідуума у чітко визначеному напрямі і у відповідності зі встановленим взірцем – освоєння ним певної сукупності знань і набуття відповідних умінь і навичок. Проте, зараз освіта розуміється як певне динамічне явище, що супроводжує людину впродовж життя та передбачає багатовекторність її професійного становлення, в основу якого покладено самоконтроль. Резолюція Європейської Ради щодо навчання упродовж життя від 27 червня 2002 року визначає своїм пріоритетом потребу і завдання формування «нових базових умінь» [1, с. 320], охоплення навчанням періоду від дошкільного до пенсійного віку. Отже, саме освіта є визначальним чинником конкурентоспроможності фахівця. У своєму дослідженні Л. Сушенцева зазначає, що академічна мобільність є складним і багатограним процесом інтелектуального просування, обміну науковим і культурним потенціалом, ресурсами, технологіями навчання тощо [2, с. 34]. Саме завдяки академічній мобільності

можуть сформуватися професійні якості майбутнього фахівця: уміння обирати способи взаємодії з навколишнім світом; здатність мислити в порівняльному аспекті; здатність до міжкультурної комунікації; здатність визнавати недостатність знання, що визначає мотивацію учіння; здатність змінювати самосприйняття тощо [2, с. 34]. Очевидним є той факт, що академічна мобільність виступає передумовою формування професійної мобільності і вони впливають одна на одну. На нашу думку, професійна мобільність майбутнього фахівця спирається на загальну культуру та професійні компетентності.

Знання іноземних мов завжди давало певні переваги на ринку праці: це той інструмент освіти і професійної діяльності, який відкриває значний потенціал для соціально-професійної мобільності фахівця, його самоосвіти та самовдосконалення [3; 4]. У поєднанні з культурою мови, що вивчається, вивчення іноземних мов має забезпечувати «входження» майбутнього філолога у культурні та лінгвістичні особливості майбутньої професійної діяльності, а, отже, має спрямовуватися на розвиток адаптивності, соціальної та професійної мобільності майбутнього фахівця. Таким чином, іншомовна освіта у процесі підготовки майбутніх філологів стає в один ряд з професійною освітою, інтегрується з нею і суттєво впливає на успішність і конкурентоспроможність випускника на ринку праці.

Формування професійної мобільності студентів – майбутніх філологів залежить, на нашу думку, від багатьох факторів, з-поміж яких особлива роль належить створенню умов, що відповідають сучасній освітній парадигмі та характеризуються професіоналізмом, професійною культурою, рефлексією та професійною адаптивністю. Умовами формування професійної мобільності майбутніх філологів є:

- професіоналізація навчання (розкриття інтелектуального, світоглядного потенціалу особистості у процесі набуття знань та умінь, затребуваних у майбутній професійній діяльності);
- активне впровадження сучасних інформаційних технологій навчання з метою формування технологічної культури;
- формування рефлексивних умінь;
- самостійна пізнавальна діяльність.

Вищевказане дає змогу виділити такі напрями практичної роботи зі студентами – майбутніми філологами:

- використання методів професійно спрямованого навчання з метою формування їх професійної спрямованості;
- застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
- використання методів і технологій розвитку вмінь та навичок самостійної роботи та практичного застосування набутих знань, як компонента професійної мобільності.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, вивчення можливостей формування професійної мобільності студентів – майбутніх філологів у контексті вимог до якості підготовки у сучасній освітній парадигмі комплекс дозволяє стверджувати, що ця якість особистості формується впродовж усього періоду навчання під впливом різних педагогічних умов та засобів. Перспективним вважаємо подальше обґрунтування засобів та методів, за допомогою яких можна формувати професійну мобільність філологів у процесі вивчення фахових дисциплін.

Список бібліографічних посилань

1. Локшина, О.І. (2009). *Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)*. Київ: Богданова А. М., 404 с.
2. Сушенцева, Л. Л. (2011). *Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : теорія і практика*. Кривий Ріг: Видавничий дім, 439 с.
3. Базылев, П., Тимчак, М. и Тимчак, Р. (2016). *Девиантное поведение подростков*. 2-е изд. Харьков: Пресс-Группа.
4. All Media Print. *Movilidad profesional: ventajas y desventajas* [online]. Available at: <https://es.all-media-news.net/9053287-professional-mobility-advantages-and-disadvantages> [Accessed 05. Dec. 2021].
5. Performanse. *Movilidad profesional y empleabilidad para una gestión eficaz de la carrera* [online]. Available at: <https://performanse.com/es/movilidad-profesional-y-empleabilidad> [Accessed 05. Dec. 2021].

References

1. Lokshina, O. I. (2009). *Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna XX-pochatok XXI st.)* [The content of school education in the European Union: theory and practice (second half of XX - early XXI century.)]. Kyiv: Bogdanova AM, 404 p.
2. Sushentseva, L. L. (2011). *Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnykh kvalifikovanykh robotnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh :*

teorii i praktyka [Formation of professional mobility of future skilled workers in vocational schools: theory and practice]. Kryvyi Rih: Publishing House, 439 p.

3. Bazylev, P., Timchak, M. and Timchak, R. (2016). *Deviantnoe povedenie podrostkov* [Deviant behavior of adolescents]. 2nd ed. Kharkiv: Press Group.

4. All Media Print. *Movilidad profesional: ventajas y desventajas* [online]. Available at: <https://es.all-media-news.net/9053287-professional-mobility-advantages-and-disadvantages> [Accessed 05. Dec. 2021].

5. Performanse. *Movilidad profesional y empleabilidad para una gestión eficaz de la carrera* [online]. Available at: <https://performanse.com/es/movilidad-profesional-y-empleabilidad> [Accessed 05. Dec. 2021].